

植物叶肉模式免疫 (PTI) 实时 Ca^{2+} 信号检测

经典案例

Nature 东英吉利大学 Zipfel: 无损“电生理”钙流为气孔免疫钙通道 OSCA1.3 的鉴定提供关键证据

扫码查看本文详细报道

Cell Res 万建民院士: 无损“电生理”钙流为 CNGC9 介导 PAMP 激活钙通道促水稻抗病提供关键证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

Physiolyzer[®] (NMT300-PYZ-XY)

实验意义

检测植物模式免疫过程中的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率。

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求, 选择植株上特定位置的叶片, 例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求, 同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内, 叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

前处理

1. 从目标叶片上剪取 1cm*1cm 的叶片组织, 揭去叶片组织的下表皮, 暴露叶肉组织。如果叶片面积较小, 直接用整片叶片。

叶片暴露叶肉组织

2. 对折叶片，叶片下表面朝外，让暴露出叶肉组织处于外侧弯折面处，使用铝箔条将远离弯曲面的叶片组织条尾部夹住，使用样品固定专用树脂块将样品压在培养皿底部，露出叶片弯折处的叶肉组织。

叶肉细胞样品固定

3. 加入测试液浸没叶片，静置 2 小时，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 先检测 Flg22 处理前的信号，再瞬时加入 1mL Flg22 处理液母液（5x Flg22, 1.0 mM NaCl, 0.1 mM KCl, 0.1mM CaCl₂, 0.2 mM MES, pH5.8）后检测处

理后信号。Flg22 处理液母液中的 Flg22 浓度，为 Flg22 处理终浓度的 5 倍。该实验常用 Flg22 终浓度为 0.01~10 μM。

2. 检测位点：叶肉细胞表面

3. 检测时长：Flg22 处理前 5 分钟，Flg22 处理后 10-20 分钟

4. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 块叶片组织。如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一叶片上取不止 1 块叶片组织，一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Guo S, Zhang Y, Li M, et al. TaBln1, a member of the Blufensin family, negatively regulates wheat resistance to stripe rust by reducing Ca²⁺ influx. *Plant Physiol.* 2022 Mar 14;kiac112. doi: 10.1093/plphys/kiac112.
3. Yu X, Xie Y, Luo D, et al. A phospho-switch constrains BTL2-mediated phyto cytokine signaling in plant immunity. *Cell.* 2023 May 25;186(11):2329-2344.e20. doi: 10.1016/j.cell.2023.04.027.